

ZARBULMASAL SHE`RIYATIGA BIR NAZAR

To`ymurodov Dilshod Dilmurodovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372285>

Annotatsiya: Maqolada "Zarbulmasal" asaridagi she`riy parchalarning o`ziga xosligi yoritib berilgan.

Kalit so`zlar: Majoziy obraz, maqol go`lah, kordon, Yodgor po`stibdo`z, masal, soddalik.

Qo`qon adabiy hayotida Gulxaniy o`zining o`zgacha uslubda ya`ni xalq maqollardan foydalangan holda yaratilgan "Zarbulmasal" asari bilan kitobxonlar e`tiborga tushdi. Ijodkor o`z asarida maqollardan tashqari she`riy parchalardan ham keng foydalanadi. Bu asar yaralishi jarayonida Gulxaniy yuksak iqtidori va salohiyatini namoyon etadi. Chunonchi, u maqollarni nasriy usul bilan bayon etish bilan birgalikda asarning ta`sirchanligini oshirish maqsadida 1 bayt, 2 baytli she`riy maqollardan ham foydalanadi. Chunonchi:

1. "Dala-tuzni suv olsa, o`rdak, qozni to`shidin,
Quloqsizga so`z aytsang, qulog`ini toshidin".

Maqolning birinchi qismi tushunarli, lekin ikkinchi qismiga ahamiyat berib qarashimiz kerak. "Quloqsizga so`z aytsang qulog`ini toshidin". Ikkinchi qismida aytilmoqchiki, quloqsiz, bebosh, tarbiyasiz insonlarning yaxshi yo`lga kirishi, ya`ni birovlariga yomonlik qilmasdan hayotini ezgulik bilan yuritishga undash juda og`ir.

2. Sabir qilsan g`o`radin halvo bitar,
Besabirlar o`z ayog`idin yitar.

"Maqollarning izohli lug`ati"

3. Olaringga kelganda olmon birla cho`lfon bo`l,
Olmasingga kelganda hoja birla mulla bo`l.

4. Yamon otga yol bo`lsa, yoniga tursuq bog`latmas,
Yomon erga mol bitsa, yoniga qo`shni qo`ndirmas

5. Tikansiz gul, sadafsiz dur, mashaqqatsiz hunar bo`lmas,
Riyoziyat chekmaguncha yor vasliga yetib bo`lmas.

Bu maqolning izohlaydigan bo`lsak, tikansiz gul, sadafsiz dur, bo`lmaganidek, mehnat qilmasdan turib biror bir hunarga erishib bo`lmasligi yoki ikkinchi ma`noda muhabbat dardiga muhtalo bo`lgandan so`ng yorining vasliga erishish uchun g`am-qayg`u, mushkulotlarga duchor bo`lishi mumkinligi yoritilgan.

6. Er boshiga ish tushsa o`tuk birlsa suv kechar, ot boshiga ish tushsa suvluq birla suv ichar.

7. Monandi arra bosh dar ilmi maosh,
Gohi suyi xud mekash, gohi meposh

8. Harki az nojins mejoyat vafo,
Az daraxti bed mejo`yat samar.

Yuqorida kuzatganlarimizning 2 tasi forsiy maqol bo`lib bu orqali o`sha davrda Qo`qonda turkiy adabiyot bilan birga forsiy adabiyotning ham bovista ekanligi namoyon bo`ladi. Buning yana bir tasdig`i sifatida asarda uchraydigan forsiy she`r parchalarni kuzatishimiz mumkin.

"Zarbulmasal" asaridagi she`riy parchalarga e`tibor berar ekanmiz, she`riy parchalarning deyarli barchasi Ko`rqush tomonidan bayon etiladi.

Gulxaniy "Zarbulmasal"ni yozish davomida mumtoz shoirlarning baytlaridan ham foydalanadi. Bunga misol qilib:

9. Darkori xayr hojati hech istihola nest.

Abdurahmon Jomiy

10. Uzulmas solmani bo`yningga solma,
Agarchi olmadur ruxsori olma.

So`fi Olloyor

11. Nasihat tinglamas dil faxtu mahjub,
Ko`karmas toshqa yomg`ir yog`sama ham ko`p.

So`fi Olloyor

12. Aqorib kelmasa ko`ngli aqorb,
Ani yonig`a san o`lturma borib.larni keltirishimiz mumkin.

Zarbulmasaldagi she`riy misralarga e`tibor qaratar ekanmiz, ularni pand-nasixat, sabr-toqat, saxiylik va baxillik, shirinso`zlik, sevgi muhabbat kabi guruhlarga bo`lishimiz mumkin.

1. Pand-nasihat she`riy misralariga e`tibor qaratar ekanmiz, bunda yaxshilik qilish, Ollohga muhabbat ma`noviy istilohlarni kuzatamiz.

1. Odami ko`p hiylavu tadbir etar,

Lek ishni oxiri taqdir etar.

2. Zonki dar ofoq z-barno-u pir,
Hech kas az juft nadorat guzer.

3. Har kimki safar qilur pisandida bo`lur,
Xurshid kabi ziyoyi har diyda bo`lur.

Olamda nimarsa yo`qdur suvdin totliq,
Bir yerda maqom etsa ganda bo`lur.

4. G`am hujum etganda besomonlig`im ortar mani,
Mezbon xijolat chekat harnecha mehmondir tanish

5. Parvozi bandagi baxudo namerasad,
Ey xok past bosh balandast osmon.

6. Az asoyi hudibo doran k`ron jang,
Be basiyrat az dalili xush mulzam meshavat.

7. Nasihat tinglamas dil faxtu mahjub,
Ko`karmas toshqa yomg`ir yog`sama ham ko`p.

8. Dar hama kor mashvarad boyad,
Kori bemashvarad neku noyad.

9. Tavakaltu Allohni degan er,
Na talqon-u, na qolqonni g`amin yer.

10. Az besafari mard parokanda shavad,
Obeki bayak joy buvad ganda shavad

11. Gardun bila yerga boq fikr et,
Va yer qandog`-u ko`k nechuk

12. Baland qadir bo`lolmas vatanda hech kishi,

13. O`z do`sti dilin resh aylayur jahildin kim?
Ul urar o`z mushtini devorg`a.

14. Har kimi odati zamima bo`lur,
Be irodat zuhur etar andin.

Toshdin nesh ayari yo`q aqrab
Garchi mundoq demak ajab sandin.

16. Tu neku ravishbosh to badsigol
 Va nuqsi tu guftoni nayoyad majol.
 Chu ohangi barbat buvad mustaqim
 Kay az dasti mutrib xo`rad go`sh mol.

17. xorlik feli zishtlikdindur,
 Zishtlik badsirishglikdindur.

18. Bu nechuk tunki ani toni yo`q,
 Yo muazzinlarini bongi yo`q.
 Yo Muazzin minora mindimu kin,
 Yiqilib bo`yini oni sindimukim.
 Yo tovug`ni tamog`idin tulki,
 Tutdi mahkam vay yer yutdi.

2. Insonni sabr-toqatli bo`lishga undovchi misralarga nazar tashlar ekanmiz, bu misralarda sabrli insonlarning muvaffaqiyatiga erishishi, besabrlar esa mushkul vaziyatga tushishi bayon etilgan.

1. Sabr bila basta eshikdur kushod,
 Sabr bila topdi eronlar murod.
 Sabr bila xor guliston bo`lur,
 Sho`ra zamin bog`ila bo`ston bo`lur.
 Sabr saning dardingga darmon bo`lur,
 Sabr qilon bandaga farmon bo`lur.

Barcha eshik ochgusidir sabr qil,
 Sabr qilu sabir qilu sabr qil.

2. Sabr qilsan g`o`radin halvo bitar,
 Besabrlar o`z ayog`idin yitar

3. Saxiylik va baxillik. Sabr- toqat yog`irilgan baytlarga etibor qaratar ekanmiz, inson hayoti davomida saxiy, qo`li ochiq bo`lsagina, el-u yurt hurmatiga sazovor bo`lishi. Baxillikqoralanishini kuzatamiz.

1. Karam na erdi baxillik so`zini deding ey shoh,
 Oz oshni berguncha bundin ziyoda o`t-o`lan.

2. Az karam nest madxali kardan,
 Xon nihoni taomi xud xo`rdan.
 Beh az on tufrai otash,
 Ki nashud zo gurusnai dil xush.

4. Shirinso`zlik. Gulxaniy quyidagi baytlarda so`zning nechog`lik qudratli ekanini bayon etadi.

1. Agar so`z jona paydo qilmasa so`z
 Ani so`z demagil e majlis afro`z.
 2. Navo parda ichra navosoz bo`lur,
 Ki beparda ohang avg`on bo`lur.

5. Sevgi-muhabbat. Ushbu misralar orqali o`z mashuqasining chiroyini madh etadi.

1. Orazidin shamsi qamardur xijil,
 So`zlaridin shahdu-shakar munfayil.
 Hosili umri endi ul boyni,

Oti Kunushbonu o`shal oyni.

2. Uzulmas solmani bo`yningga solma,
Agarchi olmadur ruxsori olma.

3. Anosi birla kunda etiroz etgan qiz,
Bir o`zgani o`ziga ahli roz etgan qiz.
Qayin yurti bilan kiyovni xush ko`rmakdin,
Anosini husni bila noz etgan qiz.

4. Baloyi ishqqa uchrab telbadurman anglag`il ey shoh,
Kishi mandek balog`a muhtalolik ko`rmasun also.

5. Ishqdur bir nash`ayi komilkim andindur mudommm,
Mayday tashviri harorad nayda tasiri sado.

References:

1. Gulxaniy "Zarbulmasal" Yulduzcha nash. 1996y.
2. G.Toirova, D.K. Baxronova "Hozirgi o`zbek adabiy tili leksikologiyasi" Bukhara hamd print nash. 2023y
3. G. Abdurahmonov "O`zbek xalqi va tilining shakllanishi haqida" Toshkent nash. 1999y